

РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК ЛОЙИҲАЛАРИНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Хайдарова Чарос Низомиддин кизи

Tashkent Perfect-university, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327205>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ичида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини ташкил этишни ривожлантириш, давлат хусусий шериклик лойиҳаларининг рақобатбардошлигини баҳолаш, кутилаётган даромадлилик, лойиҳанинг ижро этилишида турли хил сценарийларни ҳисобга олган ҳолда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: Миллий иқтисодиёт, давлат-хусусий шериклик, лойиҳа, рақобатбардошлик, тармоқ ва соҳалар.

Kirish.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ичида давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини ташкил этиш ривожлантиришга катта эътибор бериб келинмоқда. Зеро, давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини миллий иқтисодиётга жорий этилганлигига ҳали кўп вақт бўлмаса-да, аммо оқилона ва одилона олиб борилаётган молиявий ислохотлар натижасида минглаб лойиҳалар ишга туширилди ва улар негизда юз минглаб иш ўринлари яратилди.

Бундай ижобий ютуқларга эришида аввало меъёрий-ҳужжатларнинг ўз вақтида қабул қилиниши ва тезда миллий иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларига жорий этилишидадир. Хусусан, 2019 йил 10 майда “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги қонун қабул қилиниши, шунингдек, ҳар бир тармоқ ва соҳанинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда Президент Фармонлари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қабул қилинди ва бу жараён давр талабига мос равишда изчил давом этмоқда.

Мамлакатимизда меъёрий ҳужжатларнинг ўз вақтида қабул қилиниши ва миллий иқтисодиётга жорий этиш натижасида кўплаб тармоқ ва соҳаларда давлат-хусусий шерик битимлари имзоланди ва улар амалий фаолият юритиб мамлакатда рақобат муҳитини шаклланишига яқиндан ёрдам бермоқда.

Давлат-хусусий шериклик(ДХШ) корхоналари асосан, давлат молиялаштирилиши лозим бўлган ижтимоий-иқтисодий объектларга йўналтирилиб, бир вақтнинг ўзида давлат бюджетидан ажратиладиган маблағларнинг тежалишига эришаётган бўлса, иккинчидан, мамлакат миллий иқтисодиётига маҳаллий ва хорижий инвестицияларни жалб этишда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Бунинг натижасида, хўжалик субъектлари ўртасида реал рақобатбардошликни ривожлантиришга ҳам пойдевор бўлмоқда.

ДХШ лойиҳаларининг рақобатбардошликка таъсир этаётганига амин бўлиш учун, куйида қайд этилган жадвал маълумотларига эътибор қаратамиз.

Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида 2019-2023 йилларда ташкил этилган Давлат-хусусий шериклик асосида тузилган битимларнинг ҳисоби тўғрисида маълумот¹ (млрд. сўмда)

1- жадвал

№	Давлат шериги тармоқ ва соҳасининг номланиши	Лойиҳалар сони		Амалга оширилган лойиҳалар	
		Сони	Инвестиция қиймати	Сони	Инвестиция қиймати
	Жами	1 016	24 789,8	820	22 189,9
1	Коммунал соҳасида	3	16 870,2	1	16 856,2
2	Соғлиқни сақлаш соҳасида	52	612,7	18	206,8
3	Сув хўжалиги тармоғида	473	434,7	455	378,8
4	Таълим соҳасида	112	2 345,1	48	763,8
5	Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида	67	1 261,5	66	1 218,5
6	ПҚ-118 бўйича ижтимоий соҳа иситиш тизимлари[1]	221	1 454,3	196	1 266,8
7	Солиқ соҳасида	2	211,7	2	211,7
8	Ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасида	9	88,5	6	63,4
9	Агро саноат тармоғида	6	144,5	2	143,9
10	Маданият соҳасида	44	199,4	13	55,4
11	Ҳунармандчилик соҳасида	18	8,1	9	4,1
12	Бандлик соҳасида	1	0,8	1	0,8
13	Транспорт тармоғида	2	1 017,0	1	1 006,8
14	Қурилиш соҳасида	1	111,5	0	0,0
15	Спорт соҳасида	5	30,0	2	13,0

Жадвал маълумотларидан маълум бўляптики, яқин беш йил ичида жами лойиҳалар сони 1 016 тани ташкил этган. Лекин шулардан амалга оширилган, яъни молия-хўжалик фаолиятини бошлаган лойиҳалар 820 тани ташкил этиб, бу 80,7 фоизни ташкил этмоқда. ДХШ лойиҳаларига эътибор қаратадиган бўлсак, сон жиҳатидан энг кўп лойиҳа Сув хўжалиги тармоғида ташкил этилган бўлиб, у 473 тани ташкил этган ва жами лойиҳаларнинг 46,5 фоизини ташкил этган. Аммо, Қурилиш ва бандлик соҳасида бор-йўғи

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ҳисоб палатаси аудит жараёнида фойдаланган маълумотлари асосида тайёрланди.

биттадан лойиха имзоланган бўлиб, Қурилиш соҳасида лойиха фаолиятини ҳам бошламаган.

Худди шунга яқин кўрсаткичларни Солиқ соҳасида ва Транспорт соҳасида ҳам кузатиш мумкин. Қайд этилган рақамлар қайси соҳа ёки тармоқда ДХШ лойиҳалари яхши йўлга қўйилган, қайси бирларида эса фаолиятини жадаллаштириш зарурлигини билдирмоқда.

ДХШ бўйича амалдаги қонуннинг 10-моддаси “Давлат-хусусий шериклик соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, деб номланган бўлиб, унда хусусий секторнинг молиявий маблағларини, шу жумладан хорижий инвестицияларни жалб этишни таъминлайдиган шарт-шароитлар яратиш”², - йўналиши алоҳида қайд этилган. Демак, ДХШ лойиҳалари орқали биз бир вақтнинг ўзида ҳам маҳаллий ҳам хорижий инвестицияларни жалб этиш асосий вазифа эканлигини хотирадан чиқармаслигимиз зарур.

Мамлакатимизда “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида ҳам ДХШ лойиҳаларига катта эътибор қаратилган бўлиб, унда маҳаллий инвестициялар билан бирга, хорижий инвестицияларни ҳам жалб этишни такомиллаштиришга қаратилганлигини қуйидаги иқтибосдан ҳам билиш мумкин. Шунингдек, “Мамлакатимизда 250 миллиард долларлик инвестицияларни ўзлаштириш, жумладан 110 миллиард доллар хорижий инвестициялар ва 30 миллиард доллар давлат-хусусий шериклик доирасидаги инвестицияларни жалб қилиш”³.

Юқорида қайд этилган маълумотлар асосида айтиш мумкинки, мамлакатимизда ДХШ лойиҳаларини ривожлантириш борасида қарийб барча меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган. Бу ўз навбатида, миллий иқтисодиётда рақобатбардошлик муҳитини ривожлантиришга пойдевор ҳозир эканлигидан далолат. Бугунги кунда ДХШлар кўмагида миллий иқтисодиётда рақобатбардошликни жаҳон андозаларига мос равишда ташкил этиш учун қуйидаги йўналишларга эътибор қаратиш лозим. Жумладан:

Биринчидан, тармоқлар иқтисодиётидаги Қурилиш, Солиқ, Бандлик соҳаси ва Транспорт тармоғида ДХШ лойиҳалар сони орттириш лозим. Аини шу соҳа ва тармоқларга маҳаллий ва хорижий хусусий инвесторлар кириб келиши учун қулай шароитлар яратиш лозим.

Иккинчидан, рўйхатдан ўтган ва амалга ошириши тўхтаб қолган ДХШ лойиҳаларини танқидий ўрганиб, таъсир этаётган объектив ва субъектив сабабларни аниқлаш лозим. Аниқланган камчиликларга мос равишда манзилли дастурларни ишлаб чиқиб, тезда бартараф этиш йўллари кўриш керак.

Ишончимиз комилки, биз томондан қайд этилган, илмий асосланган таклифлар ижроси таъминланса, тез вақтлар ичида миллий иқтисодиётда рақобатбардошлик янада яхши йўлга қўйилиши билан бирга, ижтимоий-иқтисодий муаммолар кўлами ҳам қисқаришига яқиндан ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонуни, 10.05.2019й.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисидаги 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон, [Фармони](#).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 апрель, ПҚ-118-сонли “Ижтимоий соҳа объектларининг иситиш тизимларини давлат-хусусий шериклик асосида модернизация қилиш тўғрисида”ги Қарори.
4. Карабаев. С. “Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг ташкилий ҳуқуқий механизмлари”. Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт номли илмий-электрон журнал. 2024 йил, август. 8- сон
5. Шарифхўжаев У.У., Абдуллаев Д.А. Давлат хусусий шериклиги ва унинг таркиби. Бюллетень науки и практики/Bulletins of Science and Practice. Т.7. №5. 2021.
6. PhD.Шавкатов Наврузбек “Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари: амалиёт ва ривожлантириш истикболлари” “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. №1, февраль, 2022 йил.
7. Якубова С.С., “Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик асосида мактабгача таълим тизимини молиялаштиришни такомиллаштириш” PhD диссертацияси автореферати, Тошкент, 2022 йил.
8. www.lex.uz
9. <https://president.uz/uz>
10. www.pppd.uz